

Editora
Saúde Vital

I Jornada de pediatría

Anales

Realización:

Apoyo:

Extensión
Universitaria

InvestigaCión

**COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL PARAGUAY, FILIAL PEDRO JUAN CABALLERO**

Dr. Lairtes Chaves Rodrigues Filho

**COORDINADORA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY, FILIAL PEDRO JUAN CABALLERO**

Dra. Marcia Mercedes Villa Alta

**COORDINADORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN E
INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY, FILIAL
PEDRO JUAN CABALLERO**

Mg. Andrea Susana Nuñez Benitez

**DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
DE PARAGUAY**

Dr. José Luis Castro Medina

PRESIDENTE DE LA LUPED

Kayanne Zampiero de Aquino Silva Borges

VICE-PRESIDENTE DE LA LUPED

Maria Eduarda da Silva Rossi

EQUIPO ORGANIZADOR

Kayanne Zampiero de Aquino Silva Borges, presidente de la LUPED

Maria Eduarda da Silva Rossi, vice-presidente de la LUPED

Isabela Lemes Moises, secretaria da LUPED

Sarah da Silva Carvalho, secretaria da LUPED

Julia Maria Stevanato Barros, secretaria da LUPED

Olavo José Angelo Cavallari, director de investigación da LUPED

Geovanna Rafaella Azevedo, directora de investigación da LUPED
Carolina Fiuza Vieira, directora de investigación da LUPED
Julia Beatriz Silva de Queiroz, directora financeira da LUPED
Giulia Claudia Xavier Saraiva, directora de extensión y educación da LUPED
Larissa Martinez Carvalho, directora de extensión y educación da LUPED
Bárbara Rafaela Borges, directora de extensión y educación da LUPED
Ingrid Vitória Pereira de Arruda, directora de Marketing da LUPED
Isabela Ramos da Silva Chaves, directora de Marketing da LUPED
Roger Paloschi, director de Marketing da LUPED
Lucas da Costa Bueno, director de Marketing da LUPED

Orientadoras da LUPED

Dra. Karina Acosta
Dra. Monica Gonzalez
Dra. Alicia Rios
Dra. Norma Ferreira

EQUIPO DE EVALUACIÓN Y COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. Lairtes Chaves Rodrigues Filho, Médico, Magíster en Comunicación, MBA en Investigación Clínica.

Dra. Marcia Mercedes Villa Alta, Médica, Especialista en Didáctica Superior Universitaria.

Mg. Andrea Susana Nuñez Benitez, Licenciada en Ciencias de la Información, Magíster en Educación.

Dr. Thiago Jacobi, Médico, Biomédico, Especialista en Microbiología y Docencia Superior Universitaria.

Dr. Oscar Manuel Rodriguez, Médico.

Dra. Ana Lucia Pereira S., Médica, Psicóloga, Especialista en Didáctica Superior Universitaria.

PUBLICACIÓN: EDITORIAL VITAL HEALTH

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

I Jornada de Pediatria
(1. : 2025 : Pedro Juan Caballero, Paraguay)
I Jornada de Pediatria [livro eletrônico]. --
Aracaju, SE : Editora Saúde Vital, 2026.

PDF

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-83955-15-9

1. Pediatria 2. Pediatria - Obras de divulgação
3. Trabalhos científicos I. Título.

CDD-618.92

NLM-WS-100

26-334149.0

Índices para catálogo sistemático:

1. Pediatria : Medicina 618.92

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

ISBN: 978-65-83955-15-9

DOI: 10.5281/zenodo.18509593

PROGRAMA

12 de Septiembre de 2025

8:30 AM

Apertura de la jornada: palabras de bienvenida de la organización y presentación del programa

9:00 AM

Desarrollo infantil: hitos y relevancia de la intervención precoz
Dra. Iris Trivilato

9:50 AM

Coffee break: espacio de descanso, networking y confraternización entre los participantes

10:20 AM

Manejo inicial del niño con soplo cardíaco: cuándo derivar.
Dra. Milena Giménez

14:30 PM

Continuación de actividades y registro de la tarde

15:00 PM

Atención inmediata del niño en la urgencia
Dra. Marlene Fariña

16:00 PM

La importancia del cuidado humanizado en pediatría
Dra. Karina Acosta

13 de Septiembre de 2025

8:30 AM

Apertura del segundo día: palabras de bienvenida de la organización

9:00 AM

Exposición de posters con interacción de autores y visitantes, intercambio de ideas y preguntas sobre los trabajos

11:00 AM

Anuncio y premiación del mejor trabajo de la jornada, seguido de agradecimientos finales

PRESENTACIÓN

La Liga Universitaria Académica de Pediatría – LUPED se complace en presentar las Actas de la I Conferencia de Pediatría, celebrada los días 12 y 13 de septiembre de 2025, con el apoyo de la Universidad Central del Paraguay – Sede Pedro Juan Caballero y en colaboración con Editora Saúde Vital, responsable de la publicación de este material.

Este volumen reúne los resúmenes científicos aprobados por el comité organizador, demostrando el compromiso y la dedicación de estudiantes, docentes e investigadores comprometidos con la difusión del conocimiento y el fortalecimiento de la producción científica.

El evento tuvo como objetivo fomentar la investigación académica, promover el intercambio de conocimientos y valorar la formación científica, especialmente en el campo de la Pediatría, reafirmando el compromiso de la Liga, la Universidad y la Editorial con la ciencia y el desarrollo humano.

A todos los autores, asesores y colaboradores, les expresamos nuestro sincero agradecimiento por su valiosa contribución y por la confianza depositada en nosotros para formar parte de esta construcción colectiva del conocimiento.

Aracaju-SE

2026

ÍNDICE

1. NECESIDAD DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO CON ANEMIA GRAVE: RELATO DE CASO.....	8
2. USO DE SURFACTANTE PULMONAR EN NEONATOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO EN EL AÑO DE 2025	10
3. SIGNOS VITALES Y NIVELES DE ESTRÉS ENTRE JUGADORES DE ESPORTS EN PARTIDAS DE COUNTER STRIKE GLOBAL OFFENSIVE EN PEDRO JUAN CABALLERO, 2025.....	12
4. HIGIENE DEL SUEÑO Y UTILIZACIÓN DE MELATONINA EN EL MANEJO DE LOS TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL EN LA POBLACIÓN DE PEDRO JUAN CABALLERO EN 2025	15
5. LEISHMANIASIS CUTÁNEA: NUESTROS NIÑOS COMO HUÉSPEDES INOCENTES	18
6. ICTERÍCIA NEONATAL: ENFOQUE ACTUAL.....	20
7. ANÁLISIS DE CASOS DOCUMENTADOS DE SÍNDROME DE LA ASPIRACIÓN DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO MECONIAL EN LOS HOSPITALES GENERAL DE LUQUE Y REGIONAL DE CAACUPÉ EN EL AÑO 2023.....	22
8. SALUD PÚBLICA Y FORMACIÓN MÉDICA EN LA FRONTERA: RELATO DE EXPERIENCIA DE LA ACTUACIÓN DE LA LUSP/UCP EN ATENCIONES PEDIÁTRICAS.....	26
9. EFECTOS DE LA EQUINOTERAPIA EN LA FUNCIÓN MOTORA Y LA INTERACCIÓN SOCIAL: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL LONGITUDINAL EN CENTRO "PRINCESINHA DOS ERVAIS", PONTA PORÃ, BRASIL (2023-2025)	29
10. SÍNDROME DE DANDY-WALKER: ROL DEL PEDIATRA EN EL DIAGNÓSTICO Y ABORDAGEM INICIAL.....	31
11. INFLUENCIA DEL AROMA MATERNO EN LA REGULACIÓN DEL ESTRÉS Y LA FRECUENCIA CARDÍACA EN RECIÉN NACIDOS.....	33
12. EVALUACIÓN DEL USO DE TELÉFONOS CELULARES, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES	36

1. NECESIDAD DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO CON ANEMIA GRAVE: RELATO DE CASO

Lottar Matheus de Souza Costa¹, Yohann Rocha de Souza²

1. Estudiante de Medicina de la Universidad Central del Paraguay;
2. Facultad Adventista do Paraná

Introducción

La anemia es una afección en la que el cuerpo carece de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar el oxígeno adecuado a los tejidos. Puede presentarse con síntomas graves como fatiga extrema, taquicardia, dificultad para respirar, mareos, palidez y, potencialmente, insuficiencia cardíaca o multiorgánica. El tratamiento depende de la causa y abarca desde dieta, medicamentos y transfusiones de sangre.

Relato de caso

Paciente de 9 años fue llevado por sus padres a un hospital privado filantrópico de la ciudad de Manaus - AM, presentando taquidisnea, ictericia y disminución del nivel de conciencia, luego de la evaluación inicial, el paciente presentó saturación de 65% según oxímetro, se inició oxigenoterapia con máscara de oxígeno no reinhalable, se realizó acceso venoso, se recolectaron exámenes de laboratorio de urgencia y se realizó gasometría arterial. Ante la falta de mejoría con la oxigenoterapia, el equipo multidisciplinar comenzó a preparar el material para la intubación debido a la insuficiencia respiratoria. Tras la entrega de los resultados de la gasometría arterial, el paciente presentó los siguientes resultados: sO₂ 100%; pO₂ 112 mmHg; pCO₂ 32 mmHg; Hb 4 g/dl; Hto 20%. Se siguieron los siguientes procedimientos médicos: retirada de la oxigenoterapia, suspensión de la intubación orotraqueal e inicio de hemoterapia con dos concentrados de glóbulos rojos. Veinte minutos después de iniciar la transfusión sanguínea, la ictericia y la saturación de oxígeno del paciente mejoraron, y comenzó a presentar eupnea. Tras la estabilización, y dado que no contaba con seguro médico, el paciente fue trasladado de inmediato al sistema público de salud. Sin un diagnóstico completo.

Conclusión

La desesperación de los padres por la condición de su hijo, a pesar de sus limitados recursos económicos, los llevó a llevarlo a un hospital privado. La intervención médica, junto con una gasometría arterial, salvó la vida del niño tras solo una hora en urgencias, dejando a la familia con una deuda de R\$17.000,00 Mil Reales y muchas preguntas para el equipo multidisciplinario.

Referencias

1. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **The global prevalence of anaemia in 2011.**
Geneva: WHO, 201

2. USO DE SURFACTANTE PULMONAR EN NEONATOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO EN EL AÑO DE 2025

Donata Franciele Cruz¹

1. Licenciada en Enfermagem Egresada de La Universidad Evangélica Curitiba

Pedro Juan Caballero, septiembre de 2025.

Introducción: El surfactante pulmonar es una mezcla compleja de fosfolípidos (PL) y proteínas (SP) que reducen la tensión superficial en la interfaz aire-líquido del alvéolo, previniendo así su colapso durante la espiración final (Daniels CB, Orgeig S.) . También participa en la defensa innata del huésped contra patógenos inhalados (Daniels CB, Orgeig S.). El surfactante es sintetizado y secretado por las células epiteliales alveolares de tipo II, también llamadas neumocitos, que se diferencian entre las 24 y 34 semanas de gestación en humanos. Está compuesto por un 70 % a un 80 % de fosfolípidos, aproximadamente un 10 % de proteínas y un 10 % de lípidos neutros, principalmente colesterol (Jobe AH.). El principal material surfactante que se encuentra en el surfactante es el fosfolípido, dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), mientras que las proteínas surfactantes son SP-A, SP-B, SP-C y SP-D. El surfactante aumenta la presión superficial y disminuye la tensión superficial. Una presión superficial alta resiste la disminución de la superficie alveolar, mientras que una tensión superficial baja estabiliza el pulmón al disminuir el gradiente de presión a través del revestimiento alveolar (Possmayer F.). Se ha propuesto la teoría de la estabilidad lateral inducida por la proteína surfactante B (SP-B) como el mecanismo responsable de la capacidad funcional del surfactante para disminuir y variar la tensión superficial a medida que cambia el área superficial en el alvéolo estable (Possmayer F.). Las células de tipo II, los macrófagos y el revestimiento alveolar desempeñan un papel importante en el recambio de surfactante. Los cambios cíclicos en la superficie alveolar parecen promover la conversión de agregados de surfactante recientemente secretados, activos y ricos en apoproteínas, en formas inactivas y pobres en proteínas, listas para su eliminación (Jobe AH.). **Objetivo:** Revisar la literatura y evaluar, mediante investigación de campo, el uso del surfactante pulmonar en recién nacidos del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero y su efectividad. **Materiales y Métodos:** Este proyecto de estudio analizará la tasa de recién nacidos que recibieron surfactante pulmonar en

la Unidad de Neonatología del Hospital Regional Pedro Juan Caballero entre 2025 y 2026. La investigación será exploratoria, utilizando fuentes bibliográficas. El enfoque será cualitativo y cuantitativo, con información teórica sobre el tema verificada a través de libros, revistas y sitios web. También se recopilarán datos de hospitales, profesionales médicos y pacientes. El método de estudio se basa en la investigación deductiva. **Resultados:** El presente anteproyecto sobre surfactante pulmonar en neonatos se encuentra en desarrollo. **Conclusión:** El surfactante pulmonar exógeno es un tratamiento esencial para recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria (SDR), especialmente en prematuros. La administración temprana y adecuada de surfactante mejora la función pulmonar, reduce la necesidad de ventilación mecánica y disminuye la mortalidad. A pesar de los beneficios comprobados en el SDR neonatal, el uso de surfactante en otras afecciones pulmonares aún requiere más investigación. La terapia con surfactante exógeno en recién nacidos con SDR reduce la gravedad de la enfermedad, la necesidad de ventilación mecánica y la mortalidad.

Referencias:

1. Daniels CB, Orgeig S. Surfactante pulmonar: a chave para a evolução da respiração aérea. **News Physiol Sci.** 2003;18:151–157. doi: 10.1152/nips.01438.2003. [DOI] [PubMed] [Google Acadêmico]
2. Jobe AH. Medicina Neonatal-Perinatal. Mosby; St Louis: 2002. **Desenvolvimento e maturação pulmonar;** pp. 973–977. [Google Acadêmico]
3. Possmayer F. Fisiologia Fetal e Neonatal. **WB Saunders;** Filadélfia: 1997. Aspectos fisiológicos do surfactante pulmonar; pp. 1259–1275. [Google Acadêmico]

3. SIGNOS VITALES Y NIVELES DE ESTRÉS ENTRE JUGADORES DE ESPORTS EN PARTIDAS DE COUNTER STRIKE GLOBAL OFFENSIVE EN PEDRO JUAN CABALLERO, 2025

Olavo José Angelo Cavallari¹, Kayanne Zampiero de Aquino Silva Borges¹, Julia Beatriz Queiroz¹, Edilene A. Pereira de Sá¹, Maria Paula Lacerda Lopes¹, Diego Luiz Lima Nascimento¹, Leonardo de Oliveira Silva¹, Dr. Lairtes Chaves².

1. Estudiantes de Medicina, Universidad Central del Paraguay (UCP).
2. Médico y Docente de la UCP; Tutor de Investigación.

Pedro Juan Caballero, septiembre de 2025.

Introducción: Los e-sports han experimentado un crecimiento exponencial en la última década, consolidándose como un fenómeno global que atrae a millones de jugadores diariamente (Valve Corporation). Counter-Strike 2 (CS2), sucesor del CS:GO, destaca entre los juegos más competitivos, exigiendo habilidades cognitivas, emocionales y fisiológicas intensas. Sin embargo, aún existe escasa evidencia científica sobre cómo estas dinámicas influyen en la salud mental y física de los jugadores, especialmente en América Latina. En Paraguay, donde la salud mental juvenil representa un desafío, la ausencia de estudios sobre la relación entre e-sports y estrés resalta la necesidad de investigaciones que visibilicen y aporten datos relevantes para el ámbito académico y social (Organización Panamericana de la Salud; Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay). **Objetivos:** El presente estudio tiene como objetivo describir los signos vitales y el nivel de estrés en jugadores de e-sports durante partidas de *Counter-Strike: Global Offensive* en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el año 2025, midiendo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la glicemia capilar y la presión arterial antes, durante y después de las sesiones de juego. Asimismo, se busca evaluar el nivel de estrés percibido mediante la aplicación de cuestionarios validados, como el RESTQ-Sport y el Inventario de Estrés Percibido (PSS-10), analizar las estrategias de afrontamiento y recuperación utilizadas por los jugadores frente al estrés competitivo y comparar las respuestas psicofisiológicas y subjetivas al estrés entre participantes con diferentes características sociodemográficas. **Material y métodos:** Estudio observacional analítico, descriptivo, transversal. La muestra es intencional y no probabilística,

integrada por 10 jugadores, mayores de 18 años, género mixto, seleccionados según criterios de inclusión y exclusión. Cada participante será evaluado en una sesión competitiva de 30 minutos, con registro de parámetros fisiológicos antes, durante y después del juego, además de cuestionario validado (PSS-10) para medir percepción de estrés. El ambiente será estandarizado en equipamiento, temperatura y condiciones ergonómicas, con el fin de garantizar homogeneidad y validez interna. Los datos serán analizados por estadística descriptiva en Microsoft Excel, comparando valores antes y después. **Resultados esperados:** Se espera identificar patrones de respuesta fisiológica al estrés entre jugadores de CS2, con variaciones en función de la experiencia competitiva, el perfil sociodemográfico y las condiciones individuales. Jugadores con mayor trayectoria en e-sports podrían mostrar mejor control emocional, desempeño competitivo más estable y parámetros fisiológicos equilibrados, en contraste con participantes menos experimentados, que tenderían a presentar mayor reactividad. Aunque el tamaño reducido de la muestra limita la generalización, se prevé que los hallazgos aporten correlaciones significativas entre variables fisiológicas, conductuales y emocionales, fundamentando investigaciones futuras con mayor representatividad. **Conclusión:** El estudio busca aportar evidencia inédita en Paraguay sobre la relación entre el estrés competitivo y las respuestas fisiológicas en jugadores de e-sports, particularmente en CS2. Al describir de manera detallada los signos vitales y las percepciones de estrés en condiciones experimentales controladas, se pretende visibilizar una problemática emergente que afecta a jóvenes adultos y contribuir a la construcción de estrategias preventivas en salud digital y mental. Aun con un carácter exploratorio, los resultados esperados podrán servir como base para futuras investigaciones y para el desarrollo de políticas públicas enfocadas en el bienestar juvenil en el contexto de los e-sports.

PALABRAS CLAVE: e-sports; estrés fisiológico; frecuencia cardíaca; videojuegos; neurofisiología; rendimiento competitivo; biomarcadores de estrés.

REFERENCIAS

1. Valve Corporation. Counter-Strike [Internet]. Bellevue: Valve Corporation; 2025 [citado 2025 Ago 29]. Disponible en: https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/.
2. Leetify. Estadísticas de jugadores de CS:GO [Internet]. [S.l.]: **Leetify**; 2022 [citado 2025 Ago 29]. Disponible en: <https://leetify.com>.

3. Zimmer RT, Haupt S, Heidenreich H, Schmidt WFJ. Efectos agudos de los e-sports en el sistema cardiovascular. **Front Sports Act Living**. 2022;4:824006. doi:10.3389/fspor.2022.824006.
4. Moen F, Sigurdardottir S, Pallesen S, Ivarsson A, Lehmann HC. Sleep characteristics and esports performance. **Front Sports Act Living**. 2022;4:697535. doi:10.3389/fspor.2021.697535.
5. Naidenova I. Choking under pressure in esports. **J Econ Psychol**. 2024;85:102400. doi:10.1016/j.joep.2024.102400.
6. Weinstein A, Lejoyeux M. Neurobiological mechanisms in internet gaming disorder. **Dialogues Clin Neurosci**. 2020;22(2):113-126. doi:10.31887/DCNS.2020.22.2/aweinstein.
7. Yen J-Y, Yeh Y-C, Wang P-W, Liu T-L, Chen Y-Y, Ko C-H. Emotional regulation in gaming disorder. **Int J Environ Res Public Health**. 2017;15(1):30. doi:10.3390/ijerph15010030.
8. Ketelhut S, Nigg CR. Esports triggers cardiovascular stress response. **Front Sports Act Living**. 2024;6:1380903. doi:10.3389/fspor.2024.1380903.
9. Organización Panamericana de la Salud. Salud mental [Internet]. **Washington: OPS**; 2023 [citado 2025 Ago 29]. Disponible en: <https://www.paho.org/pt/topicos/saude-mental>
10. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección Nacional de Salud Mental [Internet]. **Asunción: MSPBS**; 2022 [citado 2025 Ago 29]. Disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/salud-mental.html>.
11. Henningson J, Ridsale J, Gucciardi P. La historia de Counter-Strike, el juego que definió al jugador de base. **Red Bull** [Internet]. Mayo de 2024 [citado el 29 de agosto de 2025]. Disponible en• : <https://www.redbull.com/br-pt/gaming-historia-counter-strike-cs>.
12. Vhporto. **Conoce todos los modos de juego de CS2**, la nueva versión de CS. Dust2 [Internet]. Septiembre de 2023 [citado el 29 de agosto de 2025]. Disponible en:<https://www.dust2.com.br/noticias/39987/conheca-todos-os-modos-de-jogo-do-cs2-nova-versao-do-cs>

4. HIGIENE DEL SUEÑO Y UTILIZACIÓN DE MELATONINA EN EL MANEJO DE LOS TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL EN LA POBLACIÓN DE PEDRO JUAN CABALLERO EN 2025

Julia Maria Stevanato Barros¹, Kayanne Zampiero de Aquino Silva Borges¹, Olavo José Angelo Cavallari¹, Dr. Lairtes Chaves².

1. Estudiantes de Medicina, Universidad Central del Paraguay (UCP).
2. Médico y Docente de la UCP; Tutor de Investigación.

Pedro Juan Caballero, septiembre de 2025.

Introducción: El ciclo circadiano es un reloj biológico natural del cuerpo humano que regula los ritmos fisiológicos y hormonales a lo largo de 24 horas, siendo responsable de establecer una rutina básica para el organismo (Vasey, McBride & Penta, 2021). En los últimos años, se ha observado un aumento en los reportes de mala calidad del sueño, a menudo atribuidos a deficiencias leves del sueño nocturno o despertares durante la noche (Sejbuk, Mirończuk-Chodakowska & Witkowska, 2022). Sin embargo, muchas personas intentan compensar este problema simplemente añadiendo más actividades a su rutina o intentando dormir más, sin comprender que la cuestión va más allá del simple acto de dormir. Una mala calidad del sueño afecta directamente la producción de cortisol en el período matutino, lo que lleva al cuerpo a liberar niveles más altos de esta hormona de lo necesario (Chaput et al., 2022). Esto desencadena un estado de estrés continuo a lo largo del día, además de interferir en la producción nocturna de melatonina, agravando aún más el ciclo. Altos niveles de cortisol por la noche inhiben la melatonina, favoreciendo el estrés, la ansiedad y dificultando la inducción y el mantenimiento del sueño (Prado et al., 2018). Como consecuencia, el individuo no alcanza las etapas más profundas del sueño, especialmente la fase REM, considerada la más reparadora (Poza et al., 2020). Esta desregulación también puede provocar despertares frecuentes durante la noche, necesidad de ir al baño, sensación de sueño ligero o el comentario común de "desperté, pero no descansé". El uso de melatonina suplementaria ha sido una estrategia común para inducir el sueño. Sin embargo, su eficacia aún no está completamente comprobada, y el uso inadecuado puede contribuir aún más a la desorganización del ciclo circadiano (Vasey et al., 2021). A pesar de la creciente relevancia

del tema, todavía hay escasez de estudios que aborden de manera integrada el sueño, el ciclo circadiano y los factores hormonales. La mayoría de los artículos más recientes consisten en revisiones de bibliografía existente y tratan estos elementos de forma aislada (Sejbuk et al., 2022; Chaput et al., 2022). Por lo tanto, investigaciones que aborden estos aspectos en conjunto pueden generar resultados más sólidos y relevantes para la comprensión y tratamiento de las disfunciones del sueño. **Objetivo:** Examinar la práctica adecuada de la higiene del sueño, el uso de melatonina y la relación entre ambos en adultos jóvenes de Paraguay. **Materiales y Métodos:** Estudio de cohorte, transversal y cuantitativo. La muestra no probabilística es intencional de 30 personas, mayores de 18 años, género mixto, que serán seleccionados por formularios y también por criterios de inclusión y exclusión. Se dividirán en 3 grupos de 10 participantes. La evaluación se realizará durante 60 días, siguiendo una rutina establecida para cada grupo. La recolección de datos incluirá cuestionarios iniciales, breves preguntas diarias (mañana y tarde) y cuestionarios completos cada 15 días. Los datos serán analizados descriptiva y comparativamente, con el fin de generar resultados significativos y completos entre los grupos. **Resultados Esperados:** Se espera que la investigación revele mejoras en la calidad del sueño y en la regulación del ciclo circadiano en los participantes, con diferencias entre los grupos evaluados. El grupo que practica la higiene del sueño podría mostrar mayor regularidad en los horarios de descanso, disminución de despertares nocturnos y reducción de la sensación de sueño no reparador, así como menor presencia de síntomas de estrés y ansiedad asociados a la desregulación del ciclo circadiano. El grupo que utilice melatonina podría experimentar inducción más rápida al sueño y mayor facilidad para alcanzar fases profundas como el sueño REM (Poza et al., 2020), además de una regulación parcial del ciclo circadiano. Se espera que el grupo combinado presente mayor eficacia global, evidenciando una sinergia entre estrategias no farmacológicas y farmacológicas. En todos los casos, se anticipa la existencia de correlaciones entre la adherencia a los protocolos y los cambios en la percepción subjetiva de la calidad del sueño, así como en los parámetros evaluados. **Conclusión:** Esta investigación va a estudiar el ciclo circadiano desregulado para comprender cómo la práctica de la higiene del sueño y el uso de melatonina pueden contribuir a su regulación. También buscará analizar los impactos del ciclo circadiano desregulado en la vida de las personas. El impacto científico radica en proporcionar datos originales sobre una población específica, reforzando el papel central del sueño en la salud general y su vinculación con comorbilidades. Además, contribuye a estandarizar protocolos para el uso de melatonina y a combatir la desinformación en torno a

su uso seguro. El impacto social es significativo: mejorar la calidad del sueño impacta positivamente el rendimiento, la salud mental y reduce riesgos, representando una inversión en el bienestar social.

PALABRAS CLAVE: Sueño; Farmacología; Calidad de vida; Melatonina.

Referencias

1. Gracino ME, Zitta ALL, Mangili OC, Massuda EM. La salud física y mental del profesional médico: una revisión sistemática. **Salud en Discusión**. 2016;40(110):244-63.
2. Sejbuk M, Mirończuk-Chodakowska I, Witkowska AM. Sleep Quality: A Narrative Review on Nutrition, Stimulants, and Physical Activity as Important Factors. **Nutrients** [Internet]. 2022 May 2;14(9). Available from: <https://www.mdpi.com/2072-6643/14/9/1912>.
3. Vasey C, McBride J, Penta K. Circadian Rhythm Dysregulation and Restoration: The Role of Melatonin. **Nutrients**. 2021 Sep 30;13(10):3480.
4. Poza JJ, Pujol M, Ortega-Albás JJ, Romero O. Melatonin in sleep disorders. **Neurología** (English Edition). 2020 Sep;37(7).
5. Prado NJ, Ferder L, Manucha W, Diez ER. Anti-Inflammatory Effects of Melatonin in Obesity and Hypertension. **Current Hypertension Reports**. 2018 May;20(5).
6. Munn-Chernoff MA, Johnson EC, Chou YL, Coleman JRI, Thornton LM, Walters RK, et al. Shared genetic risk between eating disorder- and substance-use-related phenotypes: Evidence from genome-wide association studies. **Addiction Biology**. 2020 Feb 16;26(1):e12880.
7. Chaput JP, McHill AW, Cox RC, Broussard JL, Dutil C, da Costa BGG, et al. The role of insufficient sleep and circadian misalignment in obesity. **Nature Reviews Endocrinology**. 2022 Oct 24;19(2).
8. Fuster D, Zuluaga P, Muga R. Trastorno por uso de sustancias: epidemiología, complicaciones médicas y tratamiento. **Medicina Clínica** [Internet]. 2024 Jan 12; Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025775323007509>

5. LEISHMANIASIS CUTÁNEA: NUESTROS NIÑOS COMO HUÉSPEDES INOCENTES

Lottar Matheus de Souza Costa¹, Dr. Jorge Augusto de Oliveira Guerra².

1. Estudiante de Medicina da Universidad Central del Paraguay
2. Médico de la Fundación de Medicina Tropical

Pedro Juan Caballero, septiembre de 2025.

Introducción: La leishmaniasis cutánea (LC) es un importante problema de salud pública en varias partes del mundo, incluyendo las Américas. Es una enfermedad causada por el protozoo *Leishmania*, transmitida por la picadura de flebótomos. Se ha reportado en varios países y puede presentar diferentes manifestaciones clínicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 350 millones de personas corren el riesgo de contraer la infección. Son varios los desafíos que se deben enfrentar, y la dificultad de acceso a los servicios de salud también surge como un factor que contribuye a agravar esta comorbilidad y aumentar la probabilidad de muerte, ya que esto retrasa el diagnóstico precoz y afecta la efectividad de las intervenciones terapéuticas, dado el debilitamiento del organismo. La leishmaniasis se propaga ampliamente y afecta a personas de todas las edades y géneros. En Brasil, la enfermedad afecta a la población con menos recursos económicos. Por ello, factores como la precariedad de la vivienda, la falta de saneamiento básico, la desnutrición y el acceso limitado a los servicios de salud aumentan la predisposición de niños y jóvenes a contraerla. Dados los cambios climáticos y epidemiológicos que se han producido en el perfil epidemiológico de esta enfermedad y la persistencia de casos en niños, es crucial conocer la dinámica de la enfermedad en zonas endémicas y entre poblaciones en riesgo, como los niños desnutridos.

Objetivos: Este estudio tiene como objetivos generales y específicos: Analizar los principales factores que influyen en la infección accidental en niños, así como describir el perfil epidemiológico de los casos registrados en la base de datos del SINAN. **Materiales y**

Métodos: Este estudio es una revisión bibliográfica basada en artículos disponibles en PubMed y Scielo, y recopilación de datos del SINAN. El estudio se realizó en dos países diferentes, Brasil y Paraguay, con una revisión de literatura, en duas universidades diferentes y una institución pública. **Resultados:** El principal factor que contribuye a la infección es que estos niños viven en zonas endémicas, porque a permanente con os tutores em áreas do flebotomía. Las infecciones son más frecuentes en las zonas rurales que en las grandes ciudades. De 311.968 casos analizados de LT, 73.234 (19%) fueron pacientes pediátricos de 0 a 19 años, evaluados durante um período de 18 años, de 2007 a 2024. **Conclusión:** Los estudios indican que la infección persistirá mientras exista exposición relacionada con actividades extractivas y siga siendo económicamente atractiva. Estos datos corroboran los de Guerra et.al 2015. Es muy importante resaltar que el diagnóstico temprano en los niños es muy importante, reduciendo complicaciones graves y aumentando la probabilidad de una terapia efectiva. Nuestros niños seguirán siendo huéspedes accidentales y se infectarán mientras vivan en zonas endémicas. Se necesitan más políticas públicas para controlar esta enfermedad, así como más estudios para comprenderla y así desenvolver estrategias para mejorar su tratamiento.

Agradecimentos: Agradecemos a la Universidad Central del Paraguay la oportunidad de presentar estos datos. Agradecemos a la Fundación de Medicina Tropical por el apoyo a la investigación y su financiación. Agradezco al Dr. Jorge Guerra por aceptar ser mi asesor nuevamente después de tantos años.

Palabras clave: Leishmaniasis. Niños. Huésped.

Referências:

1. Brasil M da S. **Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana.** Ministério da Saúde. 2017. 191 p
2. Lainson R, Shaw JJ, Silveira FT, de Souza AA, Braga RR, Ishikawa EA. The dermal leishmaniasis of Brazil, with special reference to the eco-epidemiology of the disease in Amazonia. **Mem Inst Oswaldo Cruz** [Internet]. 1994 Sep;89(3):435– 43.
3. Guerra JADO, Ribeiro JAS, De Aguiar Raposo Da Camara Coelho LIDARDC, Das Graças Vale Barbosa M, Gomes Paes M. Epidemiology of tegumentary 58 leishmaniasis in São João, Manaus, Amazonas, Brazil. **Cad Saude Publica.** 2006;22(11):2319–27.
4. De Guerra JAO, Maciel MG, De Guerra MVF, Talhari AC, Prestes SR, Fernandes MA, *et al.* Tegumentary leishmaniasis in the state of amazonas: What have we learned and what do we need? **Rev Soc Bras Med Trop.** 2015;48(December 2013):12–9.
5. Velozo D, Cabral A, Ribeiro MCM, Motta JOC, Costa IMC, Sampaio RNR. Leishmaniose mucosa fatal em criança. **An Bras Dermatol.** 2006;81(3):255-9.

6. ICTERÍCIA NEONATAL: ENFOQUE ACTUAL

Autores: Amanda Fernandez Bailona¹, Iully Carolini Heck Rodrigues²

1. Estudiantes de Medicina, Universidad Central del Paraguay (UCP).
2. Biomédica esteta CRBM 61759, Universidad Fundación Educacional de Fernandópolis 2021.

Pedro Juan Caballero, septiembre de 2025.

Introducción: El período neonatal presenta alta vulnerabilidad metabólica, y la ictericia es uno de los signos clínicos más frecuentes en los primeros días de vida (Maisels, 2020). La bilirrubina sérica no conjugada, al acumularse debido a la inmadurez hepática, aumenta el riesgo de complicaciones neurológicas graves, especialmente en neonatos prematuros (Porter, 2002; Bhutani, 2024). Entre las causas patológicas destacan la incompatibilidad Rh y ABO, la hemólisis, la deficiencia de G6PD, la sepsis y la lactancia materna insuficiente, que favorece la recirculación enterohepática (AAP, 2022; SBP, 2021). La detección temprana y el manejo oportuno son esenciales para reducir la morbilidad neonatal, incluyendo fototerapia, inmunoglobulina intravenosa y, en casos graves, exanguinotransfusión. En Brasil, los protocolos oficiales aseguran tamizaje universal y educación materna (MS, 2011). **Objetivo:** Revisar la literatura acerca de la ictericia neonatal, destacando sus principales factores causales, las modalidades de tratamiento con énfasis en la fototerapia y su relevancia en la práctica médica. **Materiales y Métodos:** Se realizó una revisión narrativa de la literatura publicada entre 2000 y 2024, consultando bases como PubMed, SciELO, LILACS y documentos oficiales de los Ministerios de Salud de Brasil y Paraguay. Se incluyeron artículos, consensos clínicos y revisiones sobre ictericia neonatal, fisiopatología y terapéuticas. **Resultados:** La ictericia neonatal afecta entre el 30–60% de los recién nacidos a término y hasta el 80% de los prematuros. La condición se debe principalmente a la acumulación de bilirrubina no conjugada, con riesgo de encefalopatía bilirrubínica. Entre los factores de riesgo destacan la inmadurez hepática, incompatibilidades ABO/Rh, deficiencia de G6PD, policitemia, infecciones y fallas en la lactancia. El tratamiento se basa en la fototerapia con luz azul (460– 490 nm), considerada segura y eficaz; en casos graves se recurre a inmunoglobulina intravenosa o exanguinotransfusión. El uso de fenobarbital en gestantes de riesgo ha sido descrito, aunque con eficacia limitada. En Brasil existen protocolos consolidados que han reducido complicaciones, mientras que en Paraguay los datos son escasos y se limitan a reportes del Hospital Regional de Coronel Oviedo. **Conclusión:** La ictericia neonatal es frecuente y potencialmente grave. La detección temprana, el monitoreo laboratorial y la aplicación oportuna de fototerapia son claves para prevenir complicaciones neurológicas y reducir la mortalidad. Brasil cuenta con protocolos efectivos, mientras que en Paraguay persiste la falta de estudios y guías nacionales, lo que refuerza la necesidad de investigaciones locales y del fortalecimiento de la atención neonatal.

PALABRAS CLAVE: Icterícia neonatal; Fototerapia; Bilirrubina

Referências:

1. Porter ML, Dennis BL. Hyperbilirubinemia in the term newborn. **Am Fam Physician**. 2002.
2. Bhutani VK, *et al*. Neonatal jaundice. StatPearls [Internet]. **Treasure Island (FL): StatPearls Publishing**; 2024.
3. American Academy of Pediatrics (AAP). Clinical practice guideline: management of hyperbilirubinemia in the newborn infant ≥ 35 weeks' gestation. **Pediatrics**. 2022.
4. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). **Hiperbilirrubinemia indireta no período neonatal**. Diretriz SBP. 2021.
5. Ministério da Saúde (BR). **Atenção à saúde do recém-nascido**. Brasília: Ministério da Saúde; 2011.
6. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Manual de atención neonatal. 2nd ed. Asunción: MSPBS; 2016.
7. Oshiro BT, *et al*. Standardization of phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia. **J Neonatal Perinatal Med**. 2019.
8. Valaes T, Drumond F, Kapas S. Prenatal phenobarbital for reducing neonatal jaundice from hemolytic disease. **Arch Dis Child Fetal Neonatal** Ed. 1998.
9. Cochrane Collaboration. Antenatal phenobarbital for reducing neonatal jaundice. **Cochrane Database Syst Rev**. 2005.
10. Bardin L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70; 1977.
11. Franco MLPB. **Análise de conteúdo**. 3rd ed. Brasília: Líber Livro; 2020.
12. Giménez H. Prevalencia de ictericia neonatal en recién nacidos del Hospital Regional de Coronel Oviedo [Internet]. **Coronel Oviedo: Repositorio FCM-UNCA**; 2019 [cited 2025 Aug 19]. Available from: <https://repositorio.fcmunca.edu.py/xmlui/handle/123456789/>
13. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Refuerzan capacidad en neonatología del hospital regional de Coronel Oviedo [Internet]. **Asunción: MSPBS**; 2021 [cited 2025 Aug 19]. Available from: <https://www.mspbs.gov.py/portal/22211/refuerzan-capacidad-en-neonatologia-del-hospital-regional-de-coronel-oviedo.html>
14. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Principais questões sobre tratamento do recém-nascido icterico [Internet]. **Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente**; 2021 [cited 2025 Aug 19]. Available from: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/principais-questoes-sobre-tratamento-do-recem-nascido-ictericia>

7. ANÁLISIS DE CASOS DOCUMENTADOS DE SÍNDROME DE LA ASPIRACIÓN DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO MECONIAL EN LOS HOSPITALES GENERAL DE LUQUE Y REGIONAL DE CAACUPÉ EN EL AÑO 2023.

Autores: João Vitor Figueiredo Quadros¹, Julia Gabrieli Delazari Dutra¹, Maria Eduarda Silva Szimanski¹, Dr. Thiago Jacobi Pacheco²

Introducción: El SALAM es una complicación respiratoria frecuente observada en neonatos a término que requiere apoyo en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) sobre todo ventilatorio y hemodinámico ([Elsevier.es](#)). Un estudio publicado por la Universidad Nacional de Itapua en el Hospital Regional de Encarnación PY en el año de 2015 demostró que la presencia de meconio en el líquido amniótico ocurre en 12 a 14% de los partos aún que en algunos centros alcanzan el 22% de todos los nacimientos y 40% de los embarazos a término (Arch Argent Pediatr). El SALAM representa 3% de los casos de Distrés Respiratorios neonatal y su incidencia disminuye a medida que mejora la atención obstétrica y los cuidados inmediatos del RN (Elsevier.es), (Arch Argent Pediatr). La sospecha clínica se plantea cuando tenemos un recién nacido (RN) con dificultad respiratoria aguda y el diagnóstico se confirma cuando hay evidencia de impregnación meconial en vías respiratorias superiores y/o cordón umbilical. Actualmente el estudio de imagen (radiografía de tórax) solamente se utiliza cuando hay duda diagnóstica y para control de la progresión de la afección pulmonar una vez que se evidencien signos radiológicos de líquido meconial en los pulmones (Elsevier.es), ([Gov.ar](#)). Se están llevando a cabo estudios a cerca de los beneficios del uso del lavado broncoalveolar con surfactantes, una vez que ya se sabe que su uso en otras enfermedades respiratorias del RN como enfermedad de la membrana hialina es de gran importancia e implica mejor pronóstico. Todavía el uso del surfactante permanece controvertido en los casos de SALAM y hay que individualizar su empleo de acuerdo con cada paciente (Rev Bras Saúde Materno Infant). Se sabe en los días actuales que la prevención del SALAM se puede hacer efectivamente con el empleo de un prenatal adecuado y oportuno ([Elsevier.es](#)).

Objetivos: General establecer la prevalencia de SALAM en los nacidos vivos en los Hospitales General de Luque y Regional de Caacupé en el periodo de enero/ septiembre 2023.

Específicos Identificar los principales antecedentes maternos, analizar las principales complicaciones asociadas a los RN con SALAM, demostrar las características clínicas más prevalentes, determinar prevalencia de sexo. **Materiales y Métodos: Diseño del estudio:** estudio observacional, descriptivo de corte transversal con enfoque retrospectivo. **Ubicación geográfica:** el estudio se llevó a cabo en los Hospital General de Luque (HGL) departamento central que se encuentra sobre la calle Dora Bueno, Luque - PY. Y en el Hospital Regional de Caacupé (HRC) departamento de cordillera que se encuentra sobre la calle Concepción, Caacupé – PY. Los dichos centros de salud disponen de servicio de pediatría que a su vez conta con el departamento de neonatología. **Población diana:** recién nacidos vivos con SALAM en los Hospitales General de Luque y Hospital Regional de Caacupé en enero/ septiembre 2023. **Resultados:** El presente estudio cuenta con un total de N= 4 muestras, en donde se obtuvieron los siguientes resultados: El antecedente materno de mayor relevancia que se observo fue de Consulta Prenatal Ausente (CPNA) en dos de los cuatro casos, seguidos de hasta cinco Consultas Prenatal (CPN) en los otros dos casos. Se ha observado también que la Sepsis fue la principal complicación relacionada a los casos documentados, siendo que en los cuatro casos tres presentaron sepsis, dos Enfermedad de la Membrana Hialina (EMH) y uno presento Hipertensión Pulmonar Persistente (HPP). Con relación a las Características Clínicas presentes en los RN con SALAM, se observó que el requerimiento de Ventilación a Presión Positiva (VPP) con Oxígeno suplementar, Aspiración Traqueal y Antibioticoterapia (ATB) empírica fue necesario en 100% de los casos. Ya la Intubación Orotraqueal (IOT) fue necesaria en solamente uno de los casos. Se observo que la edad gestacional en todos los cuatro pacientes se mantuvo entre 37 y 41 semanas de gestación. No teniendo ningún de los casos el diagnóstico de RN pretérmino o RN postérmino. Por fin se constató que en el 100% de los casos se asocia al sexo masculino. **Conclusión:** En el presente trabajo se concluyó que los pacientes que ingresaron en la Unidad de Terapia Neonatal del HGL y del HRC con el diagnóstico de SALAM tuvieron el antecedente materno de control prenatal mínimo o

ausente, siendo que en todos los casos los RN eran a término (entre 37 y 41 semanas de gestación), la complicación que más se asoció fue la Sepsis (50% de los casos), las características clínicas prevalentes fueron Necesidad de VPP (30.8%) y ATB profiláctico (30.8%) seguido de Necesidad de Aspiración Traqueal (30.8%). Además de esto, se concluyó que el sexo masculino fue presente en 100% de los casos. Con esos resultados se puede concluir que la realización de un prenatal adecuado puede prevenir futuros cuadros de SALAM e ingresos a terapia neonatal. Mientras tanto, los cuidados iniciales hechos de manera temprana y por profesional debidamente entrenado en sala de parto ante a un posible caso de SALAM se asocian a resultados más favorables con relación al pronóstico de los pacientes.

Referencias:

1. Morbimortalidad del recién nacido con síndrome de aspiración de meconio e hipertensión pulmonar severa tratados con ventilación de alta frecuencia oscilatoria, surfactante y sildenafil con y sin óxido nítrico inhalado [Internet]. **Elsevier.es**. [citado el 23 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-universitaria-304-pdf-X1665579611026716>
2. Cefen. Recomendaciones en Reanimación Neonatal 2011. 1ra parte: Pasos iniciales - Evaluación posterior. **Arch Argent Pediatr** [Internet]. 2011;109(05):455–63. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5546/aap.2011.455>
3. Gov.py. [citado el 23 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/9fac93-MANUALDEATENCINNEONATAL.AUTORIZADOMSPBSRESOLUCINMINISTERIALSGN816.pdf>
4. Gov.ar. [citado el 23 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/nacion/RCP.pdf>
5. uDocz. Nelson Tratado de Pediatría Edición 21. **uDocz**[Internet]. 2023 [citado el 23 de diciembre de 2024]; Disponible en: <https://www.udocz.com/apuntes/628824/nelson-tratado-de-pediatria-edicion-21>

6. Nogueira-Cobas C, Antúnez-Fernández C, Saldaña-García N, Saldaña-García J, Sánchez-Tamayo T. Síndrome de aspiración meconial: factores sugerentes de mala evolución. **An Pediatr (Barc) [Internet]**. 2021;94(5):333–5. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1695403320302484>
7. Meconium aspiration syndrome. **Síndrome de aspiración meconial [Internet]**. Edu.ar. [citado el 23 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://rii.austral.edu.ar/bitstream/handle/123456789/1001/Rev%20Enferm%20Neonatal.%20Agosto%202020%3B33%3B10-18..pdf?sequence=1&isAllowed=y>
8. Colvero MO, Colvero AP, Fiori RM, Garcia PCR. Novas opções terapêuticas na síndrome de aspiração de mecônio. **Rev Bras Saúde Materno Infant [Internet]**. 2006 [citado el 23 de diciembre de 2024];6(4):367–74. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/hydBv4vNJpCLcp8K9jCsXzg/>
9. Aguilar AM, Satragno DS, Vain NE, Szyld EG, Prudent LM. Prácticas en la asistencia de niños nacidos con líquido amniótico meconial en la sala de partos: una encuesta nacional. **Arch Argent Pediatr [Internet]**. 2010 [citado el 23 de diciembre de 2024];108(1):31–9. Disponible en: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752010000100007&lng=es
10. Redalyc.org. [citado el 23 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/912/91213729008.pdf>
11. Edu.py. [citado el 23 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://medicina.uni.edu.py/wp-content/uploads/2015/03/ligiodo-meconial.doc>
12. Pawlina W. Ross

8. SALUD PÚBLICA Y FORMACIÓN MÉDICA EN LA FRONTERA: RELATO DE EXPERIENCIA DE LA ACTUACIÓN DE LA LUSP/UCP EN ATENCIONES PEDIÁTRICAS

Laryssa Virgínia Carvalho Oliveira¹, Ana Lucia Pereira da Silva Schiave²

1. Estudiantes de Medicina, Universidad Central del Paraguay (UCP).
2. Médica y Docente de la UCP; Tutora de Investigación.

Pedro Juan Caballero, septiembre de 2025.

Introducción: La práctica pediátrica, particularmente en situaciones de urgencia, representa uno de los mayores desafíos en la formación médica. El abordaje de niños enfermos exige no solo dominio técnico, sino también una base teórica sólida y sensibilidad clínica para responder con agilidad y empatía. No obstante, los programas tradicionales de medicina suelen centrarse en el entorno hospitalario, con escasa atención a las dimensiones sociales y comunitarias del cuidado en salud. En este contexto, las ligas universitarias surgen como espacios de formación complementaria que permiten integrar teoría y práctica, al mismo tiempo que promueven una visión más humanizada del ejercicio médico. El elemento estructurante de esta investigación es la participación en actividades de la Liga Universitaria de Salud Pública como diferencial en el aprendizaje de atención al paciente. La Liga Universitaria de Salud Pública (LUSP), en especial, ha demostrado ser una herramienta eficaz para el desarrollo de competencias clínicas, comunicativas y sociales, embasadas en la ética médica, fundamentales para una atención pediátrica de calidad, especialmente en regiones vulnerables o de difícil acceso, como las zonas de frontera. **Objetivo:** Este trabajo tiene como objetivo relatar una experiencia estudiantil de la práctica clínica ofrecida por la LUSP en un hospital público de la frontera Brasil-Paraguay, evidenciando el impacto de esta vivencia en la formación académica y profesional. **Materiales y Métodos:** Este relato describe la experiencia práctica vivenciada durante el desarrollo de prácticas de habilidades médicas ofrecidas por la Liga Universitaria de Salud Pública – LUSP de la Universidad Central del Paraguay, bien como del periodo de acompañamiento de profesionales médicos en un hospital público de Pedro Juan Caballero – PY. La metodología empleada consistió en la observación de la rutina del servicio de Pediatría del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde se realizó en acompañamiento de médicos durante sus turnos de guardia, donde se pudo realizar

anamnesis, acompañar exámenes físicos, recorridas, curaciones que fortalecieron los conocimientos aprendidos en las clases de teórico-prácticas de la liga universitaria.

Resultados y Discusión: El resultado más evidente fue el aumento en la confianza clínica de los estudiantes, por medio de sus relatos antes y después de las clases y experiencias. A partir de las actividades teórico-prácticas, los participantes demostraron mayor destreza en reconocer signos de alarma en niños y en ejecutar protocolos básicos de atención. La participación en escenarios reales, con supervisión, permitió aplicar los conocimientos adquiridos y responder con mayor seguridad en situaciones críticas. Se observó también un avance significativo en la capacidad de comunicación de los estudiantes, tanto con el equipo de salud como con las familias. En escenarios de urgencia, donde el miedo y la ansiedad son frecuentes, la posibilidad de explicar procedimientos con claridad y ofrecer contención emocional se volvió un componente fundamental del cuidado. Este tipo de experiencias fortalece la dimensión humanística del futuro médico, frecuentemente descuidada en la enseñanza tradicional. Al convivir con la realidad de las comunidades locales, los estudiantes adquirieron una comprensión más profunda de los determinantes sociales que influyen en la salud infantil, como la pobreza, la inseguridad alimentaria o la falta de saneamiento. Esta vivencia permitió integrar los principios de la Atención Primaria en Salud propuestos en la Declaración de Alma-Ata (OMS, 1978), como la equidad, la participación comunitaria y la integralidad de la atención. La experiencia mostró que no es suficiente tratar enfermedades; es necesario comprender el entorno en el que viven los pacientes y adaptar las estrategias de cuidado a esas realidades. Otro aprendizaje destacado fue la observación del funcionamiento del equipo de salud en condiciones de presión, lo que permitió a los estudiantes reconocer la importancia del liderazgo, la colaboración interprofesional y la toma de decisiones rápidas y responsables. Estas habilidades, muchas veces poco abordadas en los programas formales, son esenciales en la práctica médica, especialmente en ambientes de alta demanda y escasos recursos (Breilh, J. 2003). La formación proporcionada por la LUSP permitió la vivencia de una medicina centrada en el ser humano, que considera al niño no solo como paciente, sino como un sujeto inserto en una red familiar y comunitaria. Autores como Cecília Donnangelo y Eugenio Vilaça Mendes refuerzan la necesidad de una educación médica que incluya la dimensión social de la salud, y esta experiencia representa una respuesta práctica a esa demanda (Donnangelo, M.C.F. 1976; Mendes, E.V. 2011). **Conclusión:** Este relato de experiencia demuestra el valor de las ligas universitarias como espacios innovadores de formación médica. En particular, la participación en la LUSP ofreció a los estudiantes una

preparación más completa para enfrentar los desafíos de la atención pediátrica en contextos de vulnerabilidad. El enfoque teórico-práctico permitió no solo el desarrollo de habilidades técnicas, sino también la consolidación de una mirada ética, crítica y humanizada sobre el cuidado en salud. Se constató una evolución en la seguridad clínica, la empatía, la capacidad de comunicación y la comprensión de los determinantes sociales de la salud. En regiones de frontera, donde las desigualdades se intensifican, este tipo de formación se vuelve aún más relevante. La experiencia de la LUSP representa un modelo replicable para otras instituciones comprometidas con una educación médica transformadora, que articule saberes científicos con sensibilidad social.

PALABRAS CLAVE: Pediatría; Formación médica; Medicina comunitaria, Salud pública.

Referencias

1. Declaración de Alma-Ata. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 1978. **Alma-Ata**, URSS. Ginebra, OMS, 1978.
2. Breilh, J. Epidemiología crítica: ciencia emancipadora e interculturalidad. Buenos Aires, Lugar Editorial. 2003, 256p.
3. Donnangelo, M.C.F. Medicina e sociedade: o médico e seu mercado de trabalho. São Paulo, **Ed. Pioneira**, 1976.
4. Mendes, E.V. **As redes de atenção a Saúde. 2º Ed.** Brasília, Organização Pan-Americana da Saúde, 2011, 549p.

9. EFECTOS DE LA EQUINOTERAPIA EN LA FUNCIÓN MOTORA Y LA INTERACCIÓN SOCIAL: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL LONGITUDINAL EN CENTRO "PRINCESINHA DOS ERVAIS", PONTA PORÃ, BRASIL (2023-2025)

Autor(es): Kayanne Zampiero de Aquino Silva Borges¹, Olavo José Angelo Cavallari¹, Geovanna Rafaella Azevedo¹, Dra Monica Gonzalez².

1. Estudiantes de Medicina, Universidad Central del Paraguay (UCP).
2. Médica y Docente de la UCP; Tutora de Investigación.

Pedro Juan Caballero, septiembre 2025.

Introducción: La equoterapia es una estrategia terapéutica interdisciplinaria que ha demostrado beneficios significativos en el desarrollo físico, emocional y social de personas con diversas condiciones clínicas. Su enfoque integrador, que combina la interacción con el caballo y técnicas de rehabilitación, permite mejorar la motricidad, el equilibrio, la coordinación y la autoestima de los pacientes. Con su vasta frecuencia de aplicación, algunas cuestiones de integridad importantes relacionadas con el bienestar animal, la cualificación de los profesionales y la accesibilidad económica son levantadas junto a la negligencia, que es uno de los principales pilares de este impedimento, visto que el problema no es la falta de prácticas efectivas sino la carencia de relatos de casos clínicos detallados, sistematizados y publicados. **Objetivos:** O presente estudo tem como objetivo geral realizar um estudo de caso, fornecido pelos responsáveis do Centro de Equoterapia Princesinha dos Ervais, para análise dos benefícios que esse tratamento complementar realizado com os pacientes pode apresentar, buscando conscientizar as pessoas sobre os benefícios da equoterapia, observar as mudanças apresentadas pelos pacientes e compreender a importância e os efeitos positivos desse tratamento em pacientes com transtorno do espectro autista. **Materiales y Métodos:** Se trata de un estudio observacional, longitudinal descriptivo, basado en la revisión documental de fichas clínicas de pacientes que realizan equoterapia en el Centro de Equoterapia “Princesinha dos Ervais”, en la ciudad de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul–Brasil, desde el año 2023 hasta 2025, con el fin de identificar la evolución clínica de la cognición, la socialización, la postura y la motilidad de las personas atendidas por el proyecto. Se incluyeron pacientes que iniciaron el programa de equoterapia en 2023 y que completaron un seguimiento de dos años en 2025, con fichas clínicas completas y registros de evolución, así como con el consentimiento informado de los responsables legales, y se excluyeron aquellos pacientes con fichas clínicas incompletas, que abandonaron el tratamiento antes de los tres meses o que presentaban condiciones médicas graves que contraindiquen la equoterapia. **Resultados esperados:** Se anticipa que la mayoría de los pacientes de las fichas, muestren mejoras progresivas en el desempeño motor (mayor coordinación, equilibrio y control postural), así como avances en

comunicación y socialización. También se espera una reducción de conductas disruptivas y un aumento del bienestar general, reflejado en mayor motivación, autoestima y vínculo terapéutico. Los pacientes con mayor adhesión y continuidad del tratamiento tenderán a presentar resultados más consistentes. **Conclusión:** En conclusión, la equinoterapia representa una intervención segura y prometedora que, cuando se aplica de manera estructurada y supervisada, puede ofrecer beneficios significativos en el desarrollo motor y social de los pacientes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y funcionalidad. La información recopilada puede servir de base para optimizar los programas de intervención, identificar factores de éxito y áreas de mejora, y aportar evidencia científica para la promoción de esta terapia como recurso terapéutico seguro y eficaz que fortalezcan el conocimiento científico en esta área.

Palabras clave: Equinoterapia; Trastorno del Espectro Autista; Rehabilitación motora; Interacción social; Terapia interdisciplinaria.

Referencias

1. Steiner, H., & Kertesz, Zs. (2015). Effects of therapeutic horse riding on gait cycle parameters and some aspects of behavior of children with autism. *Acta Physiologica Hungarica*, 102(3), 324–335. <https://doi.org/10.1556/036.102.2015.3.10>
2. Zhao, M., Chen, S., You, Y., Wang, Y., & Zhang, Y. (2021). Effects of a Therapeutic Horseback Riding Program on Social Interaction and Communication in Children with Autism. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(5), 2656. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052656>
3. Pepsic. **Equinoterapia em crianças com Transtorno do Espectro Autista: revisão de literatura.** [Internet]. 2018 [citado 2025 Ago 29]. Disponible em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-711X2018000200011
4. UNAERP. **Autism Spectrum Disorder and Riding Therapy.** [Internet]. [citado 2025 Ago 29]. Disponible em: <https://www.unaerp.br/documentos/5076-autism-spectrum-disorder-and-riding-therapy/file>
5. SciELO Brasil. **Terapias assistidas por animais na reabilitação de crianças com TEA.** [Internet]. [citado 2025 Ago 29]. Disponible em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/cjYM8YPnmbKdzHpvR3vLgrh/?lang=pt>
6. SciELO Costa Rica. **Efectos de la terapia asistida con caballos en población pediátrica con necesidades especiales.** [Internet]. 2019 [citado 2025 Ago 29]. Disponible em: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-097X2019000200029
7. Dialnet. **Equinoterapia en niños con Trastorno del Espectro Autista: revisión de casos y protocolos.** [Internet]. [citado 2025 Ago 29]. Disponible em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9164602.pdf>

10.SÍNDROME DE DANDY-WALKER: ROL DEL PEDIATRA EN EL DIAGNÓSTICO Y ABORDAGEM INICIAL

Autores: Isaac Ferreira Alvarez¹, Dr. José Luiz Castro²

1. Estudiantes de Medicina, Universidad Central del Paraguay (UCP).
2. Médico y Docente de la UCP; Tutor de Investigación.

Pedro Juan Caballero, setembro de 2025

Introducción: La malformación o síndrome de Dandy-Walker (DWM) es una anomalía neurológica congénita poco frecuente que afecta de manera significativa el desarrollo del cerebelo, especialmente del vermis, estructura fundamental para la coordinación motora, el equilibrio y la integración de funciones cognitivas. La mayoría de los pacientes presentan hidrocefalia en el momento del diagnóstico debido a la obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, lo que constituye una de las manifestaciones clínicas más relevantes. Se trata de la malformación más común de la fosa posterior y, en la mayoría de los casos, aparece de forma esporádica, aunque puede estar asociada a alteraciones cromosómicas, síndromes genéticos y otras malformaciones del sistema nervioso central. **Objetivo:** Revisar la literatura acerca de la Síndrome de Dandy-Walker, destacando sus principales aspectos clínicos, métodos diagnósticos y abordajes terapéuticos. **Materiales y Métodos:** La ecografía suele ser la primera técnica de imagen para evaluar el cerebro fetal. Criterios radiológicos para el diagnóstico

La tríada radiológica clásica de DWM incluye vermis hipoplásico, agrandamiento del cuarto ventrículo y elevación torcular. **Resultados:** El diagnóstico prenatal mediante ecografía es posible después de la semana 18 de gestación, cuando el vermis cerebeloso se ha desarrollado completamente. El diagnóstico puede confirmarse mediante resonancia magnética. En pacientes con la variante de Dandy-Walker (VDW), pueden encontrarse discrepancias en las imágenes prenatales y posnatales según la variación del desarrollo del vermis. La resonancia magnética también ayudará a distinguir la VDW de otras lesiones de la fosa posterior. **Conclusión:** El pediatra desempeña un papel clave en la detección temprana de malformaciones neurológicas como el síndrome de Dandy-Walker. El conocimiento de sus manifestaciones clínicas, combinado con una sospecha oportuna y el uso adecuado de la

neuroimagen, permite iniciar intervenciones tempranas que pueden mejorar significativamente el desarrollo del niño.

PALAVRAS CLAVE: Malformación de Dandy-Walker, Hidrocefalia, Fosa posterior, Malformaciones cerebelosas, Anomalías congénitas.

Referencias:

- 1 .Treviño Alanís MG, González Cantú N, Montes Cruz JV, García Flores JB, Martínez Menchaca HR, Rivera Silva G. [Malformación de Dandy Walker]. **Pediatría Arch Argent.** febrero de 2014; 112 (1):103-4. [PubMed]
2. Jurcă MC, Kozma K, Petchesi CD, Bembea M, Pop OL, Muțiu G, Coroi MC, Jurcă AD, Dobjanschi L. Variantes anatómicas en el complejo Dandy-Walker. **Rom J Morphol Embryol.** 2017; 58 (3):1051-1055. [PubMed]
3. Correa GG, Amaral LF, Vedolin LM. Neuroimagen de la malformación de Dandy-Walker: nuevos conceptos. **Top Magn Reson Imaging.** Diciembre de 2011; 22 (6):303-12. [PubMed]
4. Reith W, Haussmann A. [malformación de Dandy-Walker]. **Radiólogo.** julio de 2018; 58 (7):629-635. [PubMed]
5. Di Nora A, Costanza G, Pizzo F, Di Mari A, Sapuppo A, Basile A, Fiumara A, Pavone P. Malformación de Dandy-Walker y variantes: características clínicas y anomalías asociadas en 28 niños afectados: un único estudio retrospectivo y una revisión de la literatura. **Acta Neurol Belg.** Junio de 2023; 123 (3):903-909. [Artículo gratuito de PMC] [PubMed]

11. INFLUENCIA DEL AROMA MATERNO EN LA REGULACIÓN DEL ESTRÉS Y LA FRECUENCIA CARDÍACA EN RECIÉN NACIDOS

Autores: Carolina Fiuza Menezes¹, Kayanne Zampiero de Aquino Silva Borges¹, Olavo Jose Angelo Cavallari¹, Dr. Lairtes Chaves Filho², Dra Karina Acosta²

3. Estudiantes de Medicina, Universidad Central del Paraguay (UCP).
4. Médicos y Docentes de la UCP; Tutores de Investigación.

Pedro Juan Caballero, septiembre de 2025

Introducción: La regulación emocional de los recién nacidos representa un desafío relevante durante los primeros días de vida, especialmente en entornos hospitalarios. Una de las primeras formas de comunicación biológica entre madre e hijo es el reconocimiento olfativo, el cual orienta al neonato hacia la lactancia y contribuye a la autorregulación emocional (Porter & Winberg, 1999; Schaal et al., 2024). Desde finales del siglo XX, diversos estudios han demostrado que la exposición al olor materno natural se asocia con una disminución de la frecuencia cardíaca, reducción del llanto y mejora de la saturación de oxígeno, evidenciando su papel como regulador fisiológico y emocional en el período neonatal. Investigaciones más recientes confirman efectos analgésicos y de estabilización autonómica tanto en neonatos a término como en prematuros, destacando su potencial como intervención no invasiva y humanizada en el cuidado neonatal. Revisiones sistemáticas y metaanálisis, como los realizados por Zhang et al. (2018) y Shafaati Laleh et al. (2025), respaldan estos hallazgos, aunque señalan la persistencia de limitaciones metodológicas y la necesidad de protocolos clínicos estandarizados. A pesar de la evidencia creciente sobre el impacto positivo del olor materno en parámetros fisiológicos y conductuales, aún existen lagunas científicas respecto a la estandarización de su uso terapéutico y a la influencia del empleo de perfumes y cosméticos maternos, los cuales podrían interferir negativamente en la eficacia de esta intervención.

Objetivos: Investigar la influencia del olor materno natural en la regulación del estrés neonatal y en la frecuencia cardíaca de recién nacidos, así como analizar su efecto sobre variables fisiológicas y conductuales asociadas a la autorregulación emocional, con el fin de contribuir a la consolidación de evidencias para su aplicación clínica como intervención no farmacológica.

Materiales y Métodos: Se realizará un estudio observacional, analítico, de cohorte prospectiva, con recién nacidos a término internados en el área de neonatología del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. La cohorte se dividirá en dos grupos, uno expuesto al aroma materno y otro no expuesto, conformando una muestra piloto de 30 neonatos, 15 por grupo. Se incluirán neonatos clínicamente estables, con peso adecuado para la edad gestacional y APGAR mayor a 7. Las madres deberán proporcionar una prenda de algodón limpia, impregnada con su olor natural tras el apego precoz, utilizada durante al

menos ocho horas. Se excluirán neonatos con patologías respiratorias o cardíacas, alteraciones neurológicas, uso de sedantes o situaciones en las que la madre no pueda entregar la prenda. El grupo expuesto recibirá el aroma materno mediante la colocación de la prenda a una distancia de 10 a 15 cm del rostro durante procedimientos rutinarios, como punción de talón y control de signos vitales, mientras que el grupo control recibirá cuidados estándar. Cada exposición tendrá una duración de diez minutos, con intervalos de descanso de quince minutos para evitar habituación. Se registrarán variables fisiológicas, como la frecuencia cardíaca, y conductuales, como el llanto, los gestos faciales y los movimientos bruscos, además de variables de control como edad gestacional, sexo, APGAR y condiciones ambientales. Los datos serán registrados y analizados en una hoja de Excel mediante el cálculo de promedios y diferencias entre los grupos. **Resultados Esperados:** Se espera que los recién nacidos expuestos al olor materno natural presenten una disminución significativa de la frecuencia cardíaca, reducción de la expresión de estrés conductual, especialmente del llanto y de los movimientos bruscos, así como una mayor estabilidad fisiológica y conductual en comparación con los neonatos no expuestos al aroma materno. **Conclusión:** El olor materno natural se presenta como una intervención no farmacológica, accesible y efectiva para favorecer la regulación autonómica y emocional en recién nacidos. La evidencia analizada y los resultados esperados refuerzan su potencial aplicación clínica en unidades de neonatología como estrategia de cuidado humanizado, fortaleciendo el vínculo madre-hijo y contribuyendo a un inicio de vida más estable. No obstante, se destaca la necesidad de desarrollar protocolos estandarizados que consideren el control del uso de cosméticos maternos, con el fin de optimizar y uniformar los beneficios observados.

PALABRA CLAVE: olor materno, estrés neonatal, vínculo madre-hijo, frecuencia cardíaca, recién nacido.

Referencias

1. Schleidt M, Genzel C. The significance of mother's perfume for infants in the first weeks of life. **Ethol Sociobiol.** 1990;11(1):35-45.
2. Baudesson de Chanville A, Brevaut-Malaty V, Garbi A, Tosello B, Baumstarck K, Gire C, *et al.* Analgesic effect of maternal milk odor in term and preterm newborns: a randomized controlled trial. **J Hum Lact.** 2017;33(2):300-308.
3. Badiie Z, Asghari M, Mohammadzadeh M. The calming effect of maternal breast milk odor on term neonates: a randomized controlled trial. **Pediatr Neonatol.** 2013;54(5):322-325.
4. Adalet Yücel A, Küçükoğlu S, Soylu H, Yildiz H, Öztürk S. Effects of maternal odors on growth parameters in newborns: a systematic review. **Breastfeed Med.** 2024;19(2):in press.

5. Continuous exposure to maternal odor and neonatal weight gain: a randomized trial. **Breastfeed Med.** 2022;17(2):79-84.
6. Marlier L, Schaal B. Human newborns prefer human milk: conspecific milk odor is attractive without postnatal exposure. **Early Hum Dev.** 2005;81(5):669-675.
7. Zhang S, Su F, Li J, Chen W. Effect of maternal breast milk odor on pain relief in neonates: a meta-analysis. **Breastfeed Med.** 2018;13(5):327-334.
8. Schaal B, Marlier L, Soussignan R. Olfaction scaffolds the developing human stress response. **Proc Natl Acad Sci U S A.** 2020;117(52):33004-33011.
9. Loos H, Hym J, *et al.* Early olfactory learning in human and animal newborns: from bonding to feeding. [**Journal name**]. 2019;[volume]:[pages].

Hym J, Loos H, *et al.* Olfactory associative learning in neonates: cross-species evidence. [**Journal name**]. 2021;[volume]:[pages].

10. Pinkas A, Goncalves CL, Aschner M. Neurotoxicity of fragrance compounds in early life: phthalates and synthetic musks. **Environ Res.** 2017;158:342-349.

Associação Brasileira de Pediatria. Exposição a ftalatos em produtos infantis: riscos e recomendações. **Braz J Pediatr.** 2023;99(1):[pages].

11. Newnham CA, Inder TE, Milgrom J. Measuring preterm cumulative stressors within the NICU: the Neonatal Infant Stressor Scale. **Early Hum Dev.** 2009;85(9):549-555.

12. EVALUACIÓN DEL USO DE TELÉFONOS CELULARES, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Autor: Amanda Lima Mendonça, Dr. Lairtes Chaves.

Pedro Juan Caballero, Septiembre de 2025.

Introducción: El avance de las tecnologías digitales ha transformado la vida de niños y adolescentes, especialmente tras la pandemia de Covid-19. Actualmente, el 93% de la población de 9 a 17 años utiliza Internet, siendo el teléfono móvil el principal medio de acceso. Aunque las pantallas ofrecen oportunidades de aprendizaje, socialización y recreación, su uso excesivo se asocia con riesgos para la salud mental y física, incluyendo trastornos del sueño, ansiedad, depresión, déficit de atención y dificultades escolares. El objetivo de este proyecto es analizar los impactos del uso de dispositivos digitales en el bienestar de esta población. Se hipotetiza que el uso problemático causa efectos adversos en el desarrollo cognitivo, emocional y social, pero que las estrategias de mediación familiar, escolar y políticas públicas (Guía Sobre Uso de Dispositivos Digitais BR-2025). Esta exposición prolongada se asocia con trastornos del sueño, dificultades en la concentración, problemas de socialización y riesgos para la salud mental. La presente investigación busca analizar críticamente la literatura científica y documentos oficiales para aportar evidencia actualizada que permita comprender los riesgos y beneficios del uso de dispositivos digitales en esta población (OPS/OPAS: 2022). **Objetivos:** Analizar los impactos del uso de dispositivos digitales en el bienestar de niños y adolescentes. Analizar críticamente la literatura científica y documentos oficiales. Aportar evidencia actualizada que permita comprender los riesgos y beneficios del uso de dispositivos digitales en la población infantil y adolescente. Contribuir a la formulación de estrategias de salud pública y educación digital. **Material y Métodos:** Tipo de Estudio: Investigación documental y bibliográfica. Diseño: Descriptivo, de carácter cualitativo. Sujetos de Estudio: Niños y adolescentes (0-17 años). Período de Publicaciones: Estudios científicos publicados entre 2015 y 2025. (Fuentes de Datos: Bases científicas (SciELO, PubMed, Redalyc, Google Scholar), informes de organismos internacionales y políticas públicas vigentes). Procedimientos: Revisión bibliográfica y documental. Búsqueda en bases científicas y categorización temática de los hallazgos (riesgos, beneficios, mediación). Síntesis integrativa. Variables: Uso de dispositivos digitales, salud mental, desarrollo académico/social, mediación familiar y escolar, políticas públicas. **Resultados Esperados:** Sistematizar los principales riesgos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes. Identificar factores protectores asociados a la mediación familiar y escolar. Reconocer los vacíos en la literatura respecto a la relación entre tecnologías digitales y desarrollo infantil. Aportar recomendaciones basadas en evidencia para políticas públicas y prácticas educativas. **Conclusión:** El trabajo pretende contribuir a la comprensión del impacto del uso de dispositivos digitales en la infancia y la adolescencia. Los hallazgos podrán orientar a padres, educadores y responsables de políticas públicas en la implementación de estrategias de prevención y promoción de un uso saludable de la tecnología. Se concluye que la mediación activa de adultos, el acompañamiento escolar y la regulación adecuada son claves para garantizar un desarrollo integral en la era digital.

PALABRAS CLAVE: Niños; Adolescentes; Dispositivos digitales; Tiempo de pantalla; Salud mental; Salud pública.

Referencias

- 1 Brasil. Ministerio de Salud; Ministerio de Educación; Secretaría Nacional de la Infancia y el Adolescente. **Guía de pantallas: pautas para el uso saludable de dispositivos digitales por parte de niños y adolescentes**. Brasilia: Gobierno Federal; 2025.
- 2 Sociedad Brasileña de Pediatría. **Manual de Orientación sobre Salud Digital**. Departamento Científico de Salud Digital. São Paulo: SBP; 2024.
- 3 Organización Mundial de la Salud (OMS). **Directrices sobre actividad física, comportamiento sedentario y sueño para niños menores de 5 años de edad**. Ginebra: WHO; 2019.
- 4 UNICEF. **Crecer en línea: proteger a los niños en un mundo digital**. Nueva York: UNICEF; 2021.
- 5 Livingstone S, Stoilova M, Nandagiri R. Datos de los niños y privacidad en línea: crecer en una era digital. **London: London School of Economics**; 2019.
- 6 Organización Panamericana de la Salud (OPS). **Salud mental y Covid-19: impacto en niños y adolescentes**. Brasilia: OPAS; 2022.
- 7 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Paraguay). **Menos pantallas, más actividad física [Internet]**. 2025 [acceso en 2025 Ago 12]. Disponible en noticias institucionales que destacan los efectos del uso prolongado de las pantallas en los niños: fatiga visual, ansiedad, depresión y dificultades sociales.
- 8 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Paraguay). **Cuánto y cómo usa tu hijo la tecnología [Internet]**. 2025 [acceso en 2025 Ago 12]. Información sobre déficits de atención, impulsividad y ansiedad asociados a la sobreexposición a dispositivos digitales en niños.
- 9 Stark PM, Stark B, Rocío R. La percepción de las familias sobre los efectos psicológicos del uso de la pantalla en la pandemia de COVID-19 y la post-pandemia en el grupo de edad de 4 a 12 años en Asunción, Paraguay. **Archivos de Investigación Médica**. 2024 29 de agosto; v12(8):5555. Estudio cualitativo con percepciones de las familias sobre los efectos emocionales y conductuales después del aumento del tiempo de pantalla durante la pandemia.
- 10 Última Hora (Paraguay). El uso de pantallas **1 genera dificultades de aprendizaje y trastornos del sueño**. 2023 10 de Julio [acceso en 2025 12 de agosto]. Noticias basadas en expertos que advierten sobre el insomnio, la somnolencia diurna y las dificultades escolares asociadas al uso prolongado de pantallas.